

Obtención de la potencia de una turbina eólica de 5 MW mediante el método BEM

F. J. Santander Bastida^{1*}, V. Granados Alejo², P. Yáñez Contreras¹, R. Alvarado Almanza¹,
R. M. del Campo Vázquez¹.

¹Departamento de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG), Avenida Universidad Sur 1001, Cortazar, C.P. 38496, Guanajuato, México

²Departamento de Robótica, Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG), Avenida Universidad Sur 1001, Cortazar, C.P. 38496, Guanajuato, México

*fsantander@upgto.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

La caracterización de la curva de potencia de rotores de turbinas eólicas se puede obtener mediante programas comerciales como FOCUS6, pero en la mayoría de las ocasiones, no es posible utilizar este tipo de programas. El presente trabajo consiste en mostrar la utilización del método BEM para obtener la curva de potencia de una turbina eólica. Las características geométricas del rotor utilizado, así como los perfiles aerodinámicos de las palas, se obtuvieron de la literatura. Los coeficientes aerodinámicos de sustentación y de arrastre de los perfiles DU y NACA se obtuvieron utilizando Ansys-CFD, y los ángulos de ataque mostraron que la mejor eficiencia aerodinámica es entre 7° y 8°. La curva de potencia indicó que los 5 MW se producen cuando la velocidad del viento es de 12 m/s y el rotor gira a una velocidad angular de 11 rpm, lo cual coincide con los resultados obtenidos con FOCUS6.

Palabras clave: Turbina Eólica, BEM, Ansys CFD, FOCUS6.

Abstract

The characterization of the wind turbine rotor power curve can be obtained through commercial programs such as FOCUS6, but in most cases, it is not possible to use this type of program. The present work consists in showing the use of the BEM method to obtain the power curve of a wind turbine. The geometric characteristics of the rotor used, as well as the aerodynamic profiles of the blades, were obtained from the literature. The aerodynamic lift and drag coefficients of the DU and NACA profiles were obtained using Ansys-CFD, and the angles of attack showed that the best aerodynamic efficiency is between 7° and 8°. The power curve indicated that 5 MW occurs when the wind speed is 12 m/s and the rotor rotates at an angular speed of 11 rpm, which coincides with the results obtained with FOCUS6.

Key words: Wind Turbine, BEM, Ansys CFD, FOCUS6.

Introducción

Al año 2013 la energía eólica instalada en el mundo mostró un crecimiento de un 12.5%, generando una capacidad de 318.137 MW. Global Wind Energy Outlook (GWEC, 2014) predice que el uso de la energía eólica a nivel mundial en el año 2050 cubrirá del 25% al 35% de la demanda total. En México al cierre del año 2013 se contaba con una capacidad instalada producto de la energía eólica de 1,917 MW, con 25 parques en operación. A nivel nacional, la ley general de cambio climático estableció el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero mediante el uso de energías limpias, para el año 2050 un 50% (SEMARNAT, 2012).

Para el caso de México, la capacidad instalada de energía eólica en operación alcanzó los 1,289 MW en 2012, de los cuales sólo el 7% es operado por la CFE, mientras que el resto es operado a través de permisionarios bajo esquemas de autoabastecimiento, pequeños productores

y productores independientes. En México se cuenta con 40,268 MW de potencial de energía eólica, lo que representa más de la capacidad instalada de todo el Sistema Nacional Energético, sin embargo, actualmente sólo se aprovecha el 3.2% de dicha capacidad (Lozano, 2013)

Dentro del sector eólico, la generación de energía eléctrica se obtiene a través de un generador eléctrico que a su vez es movido por una turbina accionada por el viento (turbina eólica). Sus precedentes directos son los molinos de viento que se empleaban para la molienda y obtención de harina. En este caso, la energía eólica, en realidad la energía cinética del aire en movimiento, proporciona energía mecánica a un rotor hélice que, a través de un sistema de transmisión mecánico, hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador eléctrico trifásico, que convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica.

Existen diferentes tipos de turbinas eólicas, dependiendo de su potencia y la disposición de su eje de rotación, los de eje horizontal (HAWT) y los de eje vertical (VAWT), Las turbinas eólicas tipo HAWT son las más utilizadas a nivel mundial y en las cuales se ha aplicado la mayor parte del desarrollo tecnológico. El objetivo del desarrollo de estas turbinas eólicas ha sido aumentar continuamente su capacidad de captación de la energía del viento y por consiguiente su potencia de salida.

La curva de potencia de una turbina eólica tipo HAWT generalmente se obtiene utilizando programas computacionales comerciales, pero también se puede obtener utilizando el método *Blade Element Moment* (BEM). Este método genera 4 ecuaciones, las primeras dos ecuaciones estiman el torque y la fuerza axial en el rotor en elementos definidos en un aspa, en base al principio del *momentum* de un tubo anular de viento.

Metodología

El objetivo del presente trabajo es presentar la utilización del método BEM para obtener la curva de potencia de una turbina eólica de 5 MW, esta se obtienen utilizando un diámetro del rotor de 120 m. Para ello se requirió tener el comportamiento aerodinámico de los perfiles aerodinámicos (Figura 1) que componen las palas del rotor de la turbina eólica, estos comportamientos aerodinámicos se obtuvieron mediante la simulación de análisis de fluidos en Ansys CFD.

Figura 1. Ubicación de los perfiles DU y NACA a lo largo de una pala de turbina eólica.

Los perfiles gruesos (DU) se utilizan por lo general en la parte de la pala que se conecta al centro del rotor (llamada raíz), esto se hace para darle mayor resistencia estructural a la pala; y los perfiles aerodinámicos más delgados (NACA) son posicionados por lo general a partir de la parte media a la punta, y son los que le aportan la mayor eficiencia aerodinámica

Método BEM

El método *Blade Element Momentum* (BEM) combina la teoría del impulso con los eventos locales que tienen lugar en las palas reales. El tubo de corriente introducido en la teoría del impulso en 1D se discretiza en N elementos anulares de altura dr . El límite lateral de estos elementos consiste en líneas de corriente; en otras palabras, no hay flujo a través de los elementos. La velocidad relativa V_{rel} vista por una sección de la pala es una combinación de la velocidad axial $(1-a)V_0$ y la velocidad tangencial $(1+a')\omega r$ en el plano del rotor (Figura 2a). La fuerza normal y tangencial al plano del rotor, la elevación y el arrastre se proyectan en estas direcciones, como se muestra en la Figura 2b (Hansen, 2008).

Figura 2. Plano del rotor: a) Velocidades en el plano del rotor, b) Fuerzas locales sobre una pala.

Dado que se asume que los diferentes volúmenes de control son independientes, cada elemento se puede tratar por separado y la solución en un radio se puede calcular antes de resolver para otro radio; en otras palabras, para cada volumen de control se aplica el siguiente algoritmo:

- Paso (1): Inicialice a y a' , normalmente $a = a' = 0$.
- Paso (2): Calcula el ángulo de flujo φ usando la ecuación (1).

$$\tan \varphi = \frac{(1-a)V_0}{(1+a')\omega r} \quad (1)$$

- Paso (3): Calcula el ángulo de ataque local usando la ecuación (76).

$$\alpha = \varphi - \theta \quad (2)$$

- Paso (4): Determine los valores de $C_l(\alpha)$ y $C_d(\alpha)$ en función del número de Reynolds.
- Paso (5): Calcule C_n y C_t a partir de las ecuaciones (3) y (4).

$$C_n = C_l \cos \varphi + C_d \sin \varphi \quad (3)$$

$$C_t = C_l \sin \varphi - C_d \cos \varphi \quad (4)$$

- Paso (6): Calcula a y a' a partir de las ecuaciones (5) y (6).

$$a = \frac{1}{\frac{4 \sin^2 \varphi}{\sigma C_t} + 1} \quad (5)$$

$$a' = \frac{1}{\frac{4 \sin \varphi \cos \varphi}{\sigma C_n} - 1} \quad (6)$$

- Paso (7): Si a y a' han cambiado más de una cierta tolerancia, vaya al paso (2) o bien terminar.
- Paso (8) Calcule las cargas locales en el elemento de pala con las ecuaciones (7) y (8).

$$dT = 4\pi r \rho V_0^2 a(1-a)dr \quad (7)$$

$$dM = 4\pi r^3 \rho V_0 \omega(1-a)a'dr \quad (8)$$

En principio, este es el método BEM, pero para obtener buenos resultados es necesario aplicar dos correcciones al algoritmo. El primero se llama factor de pérdida de la punta de *Prandtl*, que corrige la suposición de un número infinito de hojas. La segunda corrección se llama corrección de *Glauert* y es una relación empírica entre el coeficiente de empuje C_T y el factor de inducción axial a para a mayor de aproximadamente 0.4, donde la relación derivada de la teoría del momento unidimensional ya no es válida. (Hansen, 2008)

Materiales

El presente trabajo se desarrolla utilizando una turbina de 5 MW con palas de 60 m de longitud, ésta turbina se ha utilizado en diversos proyectos a nivel mundial, el como el DOWEC (Convertidor Holandés de Energía Eólica Offshore), el MANGROVE (estructuras de acero para el soporte de turbinas eólicas offshore) y la turbina de referencia del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL). La distribución geométrica de la pala se obtuvo de la tesis de maestría de Zwang (2009). En la Tabla 1 se puede observar los perfiles aerodinámicos en cada sección de la pala del rotor.

Tabla 1. Distribución de los perfiles en cada sección de la pala.

Perfil Aerodinámico	Posición a la largo de la pala [m]	Longitud de cuerda [m]	Espesor [m]
DU00-W-405	10.5	4.425	1.792
DU00-W-350	13.5 a 19.5	4.488 a 4.542	1.575 a 1.594
DU97-W-300	22.5 a 25.5	4.201 a 4.364	1.260 a 1.309
DU91-W2-250	28.5 a 34.5	3.619 a 4.014	0.905 a 1.004
NACA-64421	37.5 a 40.5	3.241 a 3.425	0.680 a 0.719
NACA-64618	43.5 a 61.5	2.153 a 3.067	0.387 a 0.552

Análisis de Fluidos

Para utilizar el método BEM se requirió determinar los valores de $C_l(\alpha)$ y $C_d(\alpha)$ y para ello se utilizó el software de Ansys-CFD. Se modelaron los perfiles aerodinámicos presentados en la Tabla 1 y posteriormente se creó un dominio de cálculo "Tipo C", la malla se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Malla del dominio de cálculo Tipo C.

Una vez que se obtuvo el dominio de cálculo discretizado, se realizaron las simulaciones utilizando números de Reynolds de $1E6$ y $2E6$ cambiando el ángulo de ataque (α) entre 0 y 20° y para cada caso se obtuvo el $C_l(\alpha)$ y $C_d(\alpha)$. En la Figura 4 se puede observar el flujo sobre un perfil aerodinámico NACA-64618 y donde este flujo determina los valores de $C_l(\alpha)$ y $C_d(\alpha)$.

Figura 4. Flujo alrededor de un perfil aerodinámico NACA-64618.

Comportamiento aerodinámico

Las simulaciones en Ansys-CFD de los perfiles aerodinámicos arrojaron los valores de $C_l(\alpha)$ y $C_d(\alpha)$ para cada perfil de la Tabla 1, con ángulos de ataque de 0° a 20° y a números de Reynolds de $1E6$ y $2E6$. Una muestra de los resultados que se obtuvieron se traduce en la eficiencia aerodinámica de un perfil, esta se obtiene dividiendo el $C_l(\alpha)$ entre el $C_d(\alpha)$, este cociente traduce que tan grande es la sustentación del perfil en comparación con su arrastre, los resultados de la eficiencia aerodinámica para el perfil aerodinámico DU00-W-405 se muestran en la Figura 5.

Figura 5. Eficiencia aerodinámica del perfil DU00-W-405.

Como se observa en la Figura 5, los perfiles DU tienen una baja eficiencia aerodinámica (C_l/C_d). La mayor eficiencia de 74 la alcanza con un ángulo de ataque (α) de 7° y esto sucede a bajos y altos números de Reynolds. Este comportamiento es típico de los perfiles muy gruesos y por ello su ventaja es dar soporte estructural en la unión de la pala al rotor de la turbina.

En la Figura 6 se muestra la eficiencia aerodinámica del perfil NACA-64618, como puede notarse la eficiencia aerodinámica es muy superior al perfil DU00-W-405. Es por ello que los perfiles NACA se utilizan desde la parte media de la pala hasta la punta para trabajar más aerodinámicamente.

Figura 6. Eficiencia aerodinámica del perfil NACA 64618.

Como se mencionó anteriormente, la pala está compuesta de diferentes perfiles DU y NACA, en la Figura 7 se muestra la eficiencia aerodinámica de los perfiles que se tienen en la Tabla 1, se observa que los perfiles a medida que van desde la raíz de la pala a su punta presentan una eficiencia aerodinámica mucho mayor.

Figura 7. Eficiencia aerodinámica de los perfiles a lo largo de la pala.

Método BEM.

La curva de potencia de la turbina mediante el método BEM se obtuvo con la programación de hojas de Excel. Un ejemplo de su programación se presenta en la Tabla 2, en ella se muestra el elemento 1 de la pala que se encuentra a un radio de 4.5 m con una velocidad de viento de 2 m/s. Cabe mencionar que a lo largo de la pala se programaron 20 elementos dispuestos cada 3 m.

Tabla 2. Programación del método BEM.

No.	a	a'	r/R	r	V	α	φ	V_{rel}	θ	Re
1	0.00010	0.00010	0.073	4.5	0.439	7.00	66.293	2.184	59.293	514250.487
	0.05458	0.22441	0.073	4.5	0.439	7.00	60.378	2.175	53.378	512134.280
<hr/>										
	C_L	C_D	c	L	D	C_n	C_t	σ	f	F
	0.92552	0.03191	3.76722	8.48249	0.29249	0.40133	0.83459	0.39971	20.75109	1.00000
	0.92467	0.03185	3.76722	8.40513	0.28951	0.48472	0.78808	0.39971	21.85645	1.00000
<hr/>										
	a	a'	f_g	C_T	a^{n+1}	$an+1$	$dFx-M$	$dM-M$	dFx	dM
	0.04565	0.29290	1.00000	0.17428	0.00208	0.04130	39.1812	288.3869	39.6547	290.1240
	0.06024	0.22441	1.00000	0.22643	0.00363	0.05458				

Aunque se muestran solo dos iteraciones para la convergencia, en realidad se programaron 50 iteraciones para cada elemento del aspa, estas se ocultaron para simplificar la tabla. Además, el aspa se analizó para velocidades de viento Clase 1 que van desde 2 m/s hasta 14 m/s, el diámetro del rotor fue de 123 m, el ángulo de ataque de 7°, los valores iniciales de los factores de inducción de 0.0001, la velocidad típica de 6 (para rotores de 3 aspas se elige un valor entre 6 y 8) y la densidad del aire de 1.02 kg/m³.

Resultados y discusión

En la Figura 8 se puede observar el comportamiento de la curva de potencia obtenida con el método BEM y una comparación con la obtenida con el programa FOCUS6.

Figura 8. Comportamiento del rotor.

En la Figura 8 se observa que la potencia de 5 MW requerida para esta turbina se alcanza cuando la velocidad del viento es de 12 m/s con una velocidad angular del rotor de 11 rpm, esto sucede tanto con el método BEM como con FOCUS6, siendo este el único valor que coinciden los dos métodos. La diferencia de los demás puntos en las dos curvas de potencia es debido a que el programa FOCUS6 obtiene la curva considerando sistemas de control en la turbina, como el control del ángulo Pitch, el cual permite proteger la integridad física de la turbina haciendo girar las palas sobre su propio eje, con lo cual la turbina puede controlar su velocidad angular, esto es apreciable debido a que la tendencia en la curva de potencia de FOCUS6 es más irregular por la acción del ángulo Pitch.

En la Figura 8 también se aprecia que el rotor no aprovecha toda la potencia del viento debido a que la curva de potencia del rotor es más baja que esta curva, lo que coincide con el límite de Betz el cual indica que la máxima energía que una turbina puede extraer del viento es del 59.26% (lo que se conoce como Coeficiente de Potencia C_p). Para nuestro caso el rotor de 120 m de diámetro solo puede aprovechar el 49%, tal como se puede ver en la Figura 9.

Figura 9. Coeficiente de potencia del rotor.

Trabajo a futuro

El trabajo futuro consiste en utilizar otros perfiles aerodinámicos para aumentar el Coeficiente de Potencia de la turbina por encima de 0.49, esto puede lograr que la obtención de la potencia de los 5 MW se pueda obtener por debajo de los 12 m/s. Además, de validar los valores de $C_l(\alpha)$ y $C_d(\alpha)$ de manera experimental en un túnel de viento.

Conclusiones

Existen programas de cómputo comerciales que puede calcular la curva de potencia de una turbina eólica, pero son muy costosos y sólo son usados por empresas e instituciones de investigación que tienen los recursos necesarios para adquirir sus licencias. Es por ello que el método BEM es una buena opción, ya que como se muestra en la Figura 8, permite obtener curvas de potencia con diferencias menores al 15% en promedio con respecto a programas comerciales como FOCUS6.

La curva de potencia indica que la turbina de 120 m de diámetro produce su potencia nominal de 5 MW cuando la velocidad del viento es de 12 m/s y el rotor gira con una velocidad angular de 11 rpm. Esta potencia coincide con la reportada en la literatura y con el resultado obtenido con FOCUS6. Cabe mencionar que esta es una potencia de diseño, la potencia de energía eléctrica que se puede producir será menor y dependerá de la eficiencia del generador eléctrico.

Referencias

1. Barnes R.H. (2015). *Improved methodology for design of low wind speed specific wind turbine blades*. Composite Structures. School of Engineering and Information Technology, University of New South Wales at the Australian Defence Force Academy, Canberra, Australia.
2. Gonzales L. F. M. (2007). *Perfiles Aerodinámicos empleados en Turbinas de Viento*. Introducción para No Cultos.
3. Gamesa (2014). *Turbine of Gamesa of 5.0 MW*. Global Technology Everlasting Energy. Gamesa I&T S.L. España.
4. García J. E. (2012). *Wind turbine blade workshop*. Head of Blades Technology. Gamesa I&T S.L. España.
5. Global Wind Energy Council (GWEC) (2014). *Global Wind Energy Outlook*. Recovered from http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2014/10/GWEO2014_WEB.pdf
6. Hansen M. O. L. (2008). *Aerodynamics of wind turbines (Second Edition)*. Earthscan, London.
7. Liu G. R., Quek S.S. (2003). *The finite element method: A practical course*. Butterworth-Heinemann.
8. Lozano C. W. (2013). *Energías Renovables. Unidad de Inteligencia de Negocios*. Pro-México. Secretaría de Economía. México.
9. Rodríguez, J., Arnalte, S., Burgos, J. (2003). *Sistemas Eólicos de Producción de Energía Eléctrica*. Madrid; Editorial Rueda.
10. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2012). *Ley General de Cambio Climático. Diario Oficial de la Federación*. Recuperado de <https://www.gob.mx/inmujeres/documentos>.
11. Sung k. H., Khazar H., Lei X. (2014). *Effect of shallow-angled skins on the structural performance of the large-scale wind turbine blade*. Renewable Energy vol. 71 p. 100-112.
12. Torres Martínez M. (2004). *Pala para aerogenerador*. Patente No. ES2178903. Oficina Española de Patentes y Marcas. España.
13. TPI Composites Inc (2003). *Cost Study for Large Wind Turbine Blades*. Sand Report SAND2003-1428. Sandia National Laboratories. Albuquerque, New Mexico, U.S.A.
14. Universidad Univer Colima (2006). *Guía para la elaboración del proyecto de investigación*. Universidad Univer Colima. México.
15. Zwang L. (2009). *Boundary Layer Suction on a Horizontal Axis Wind Turbine*. Tesis de Maestría. Faculty of Aerospace Engineering Delft University of Technology. Holanda.